

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ АРТИКЛЕЙ С НАЗВАНИЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ

PECULIARITIES OF THE USE OF ENGLISH ARTICLES WITH NAMES OF INSTITUTIONS

ПОПОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА,

*кандидат филологических наук, доцент,
Московский государственный лингвистический университет.*

POPOVA EKATERINA ANDREEVNA,

*PhD. in Philology, Associate Professor,
Moscow State Linguistic University.*

В статье исследуется проблема употребления английских артиклей с существительными, обозначающими учреждения. Рассмотрены общие тенденции использования артиклей с названиями учреждений, а также случаи нетипичного употребления артиклей с существительными данной тематической группы. Статья проиллюстрирована примерами из Британского национального корпуса (BNC) и Корпуса современного американского английского языка (COCA). Показано, что использование артиклей может указывать на особенности отражения данных организаций как в коллективной языковой картине мира англоязычного сообщества, так и в индивидуальной языковой картине мира отдельных носителей английского языка.

The research deals with the problem of the use of English articles with nouns denoting institutions. The article examines general tendencies, as well as untypical cases of the use of articles with names of institutions. The paper is illustrated with examples from the British National Corpus (BNC) and the Corpus of Contemporary American English (COCA). The article shows how the use of articles can indicate the peculiarities of reflection of institutional organizations in the language worldview of the English-speaking society as a whole and in the individual language worldview of particular English speakers.

Ключевые слова: нулевой артикль, определенный артикль, неопределенный артикль, абстрагирование, конкретизация, классификация, именная группа.

Key words: the zero article, the definite article, the indefinite article, abstraction, specification, classification, noun phrase.

Вопросы о статусе и назначении артиклей активно изучаются на протяжении нескольких веков, с момента появления первых грамматических справочников по английскому языку, и продолжают привлекать внимание исследователей и в настоящее время.

При использовании в речи артикли сигнализируют участникам коммуникации о категориальном значении соответствующей именной группы и являются весьма эффективным средством категоризации мира, как объективной, или коллективной, свойственной всему англоязычному сообществу, так и субъективной, характерной для отдельных носителей языка [2; 5]. Весьма интересно употребление артиклей с существительными отдельных тематических групп, так как оно может указывать на особенности отражения различных предметов и явлений в языковой картине мира.

Под языковой картиной мира обычно понимается «информация о мире, передаваемая с помощью единиц языка разных уровней» [3]. Ее принято отличать от концептуальной картины мира, которая лежит в основе словесной концептуализации знаний человека о мире [7]. В отличие от языковой картины мира, которая может включать в себя бытовые и в некоторой степени устаревшие представления людей о мироздании, концептуальная картина мира быстрее меняется под воздействием научного прогресса и в результате развития общества [7]. Языковая картина мира может быть как коллективной, свойственной данному сообществу в целом, так и индивидуальной [4].

Представления о мире у носителей языка накапливаются в сознании с раннего детства, в процессе овладения речью. Эти представления являются «результатами мыслительных операций, совершаемых данным языковым коллективом на протяжении всего предшествующего исторического развития языка [5, с. 33]. Считается, что в процессе освоения языка человек в сжатые сроки проходит все этапы становления языка. При этом интересно, что освоение артиклевой системы происходит так же поэтапно и в том же направлении, как происходило ее формирование. Так, вначале в результате процесса конкретизации появился определенный артикль, затем в среднеанглийский период сформировался неопределенный артикль как средство классификации, и в новоанглийский период в систему был включен нулевой артикль как следствие процесса абстрагирования [1; 5].

Таким образом, в рамках когнитивного подхода артикли рассматриваются как средство отражения мыслительных процессов абстрагирования и конкретизации, постоянного движения мысли от общего к частному и наоборот [6]. С этой точки зрения интерес представляют особенности употребления артиклей с названиями учреждений различного типа: *university, school, college, prison, jail, church, hospital* и др., которые как раз могут свидетельствовать об изменениях в восприятии данных предметов и связанных с ними процессов и явлений как в сознании англоязычного сообщества в целом, так и в сознании отдельных представителей данного языкового коллектива.

Согласно справочной литературе, использование артиклей с названиями общественных учреждений обусловлено следующими факторами. При указании на функцию места или учреждения, на деятельность, которая в первую очередь с ним ассоциируется, данное существительное употребляется с нулевым артиклем или, в другой терминологии, без артикля [11-12].

Так, значимое отсутствие артикля характерно для существительных *school* и *college*, если имеется в виду нахождение в учебном учреждении с целью получения образования; существительных *prison* и *jail*, если речь идет о нахождении в тюрьме в качестве заключенного, при отбывании срока; существительного *church*, если говорится об отправлении религиозных культов; существительного *hospital* (по крайней мере, в британском английском), если оно употребляется в контексте прохождения лечения, медицинских процедур. Ниже приведены примеры такого употребления существительных из Британского национального корпуса английского языка (BNC) [8].

Who should determine what young people learn at school? [8]

The driver was eventually sentenced to six months in prison for reckless driving [8].

He wouldn't even mind that hardly anyone goes to church at Christmas [8].

Mr Marangon was in hospital last night, recovering from a broken leg and dislocated shoulder [8].

Следует отметить, что употребление без артикля имеет свои ограничения: не каждое существительное, обозначающее место или учреждение, может использоваться в подобных конструкциях. Например, можно сказать *to be in church*, но нельзя сказать **to be in library* [12, с. 277].

Помимо названий учреждений, отсутствие артикля также характерно для именных групп, обозначающих статус (*off target, on call*), средства передвижения и передачи информации (*by bicycle, by email*), приемы пищи (*have lunch*), время суток (*at dawn, before sunrise*), для устойчивых выражений с повторяющимися существительными (*arm in arm, side by side*) и существительными, противопоставленными по некоторому семантическому признаку (*from beginning to end, between husband and wife*) [11, с. 409].

При указании на соответствующее место либо здание, где расположено учреждение, без фокусирования на их функции, может ставиться как неопределенный артикль *a / an*, так и определенный артикль *the*, в зависимости от типа референции [10-12]. В первом случае учреждение описывается как одно из класса ему подобных; во втором оно рассматривается как конкретный объект, известный из контекста или ситуации общения. Примеры такого употребления артиклей приведены ниже:

The six families are being cared for at makeshift dormitories in a school [8].

The target was an operational British Army base which is situated adjacent to the hospital [8].

...a stained glass window depicting the life of St Cuthbert was placed in the church [8].

В некоторых выражениях наблюдается вариативность использования артикля в зависимости от региональных особенностей. Так, в британском английском в словосочетаниях с *university* допустимы варианты как с артиклем, так и без: как *to be at / go to (the) university*. В американском английском в таких случаях предпочтителен определенный артикль: *to be at / go to the university*. Также в американском английском предпочтительнее использование определенного артикля с словосочетаниях с существительным *hospital*: *to be in / go to the hospital* [12, с. 277].

Интересно, что в ряде случаев употребление артиклей может не соответствовать общим тенденциям, изложенным в справочной литературе. Так, нами были зафиксированы случаи использования существительного *hospital* с нулевым артиклем в Корпусе современного американского английского языка (СОСА) [9], например:

- How's the woman? - In shock. She's gone to hospital [9].

So I got released from hospital, because my family couldn't afford what they had recommended [9].

I lost too much weight in hospital, needed blood transfusions and felt awful [9].

В примерах, приведенных выше, речь идет о прохождении лечения в больнице, то есть данное учреждение упоминается в связи с его предназначением. Такое употребление существительного *hospital* с нулевым артиклем не вполне типично для американского английского, хотя является нормой в британском варианте английского языка. В Британском национальном корпусе, напротив, были найдены случаи употребления определенного артикля с *hospital* в предложениях, описывающих ситуацию оказания медицинской помощи:

She called an ambulance, which rushed me to the hospital immediately [8].

Любопытно, что в отдельных случаях нулевой артикль использован в тех ситуациях, где находящийся в больнице человек не является пациентом и либо навещает друга или родственника, либо работает в сфере медицины, например:

...just be the ones who have been there for you, who will come to hospital for the birth of your baby... [9].

At age 14, he volunteered at hospital in Brooklyn. In the 10th grade, he apprenticed with a local dentist [9].

В Корпусе современного американского английского языка также встретились и случаи употребления существительного *university* с нулевым артиклем. Речь при этом обычно шла о получении образования, как в следующих примерах:

...I was at university trying to get my bachelor's degree in Information Technology [9].

...I strongly value education, and I'd love to go back to university at some point and do an arts/humanities degree... [9]

Однако в некоторых случаях для говорящего университет является не местом учебы, а местом работы:

I do part time Lecturing at University [9].

Случаи использования существительных *hospital* и *university* с нулевым артиклем в американском английском могут говорить либо о стремлении носителей языка к унификации правила употребления артиклей с названиями учреждений, когда нулевой артикль ставится по аналогии с другими существительными данной семантической группы, либо о влиянии и взаимопроникновении разных региональных норм.

Также подобное употребление нулевого артикля может свидетельствовать и о дальнейшем развитии процессов абстрагирования с названиями учреждений, когда образовательная либо медицинская деятельность, ассоциируемая с данными местами, включает в себя не только объект данной деятельности, то есть студента или пациента, но и субъект – врача либо преподавателя, осуществляющих данную деятельность. Таким образом, употребление существительных *hospital* и *university* с нулевым артиклем может указывать на особенности отражения данных объектов окружающей действительности в языковой картине мира отдельно взятых носителей языка либо социальных групп, когда больница либо университет в первую очередь воспринимаются как место работы.

Иногда выбор разных артиклей в сходных (на первый взгляд) контекстах может иметь под собой прагматическую подоплеку. Сравним следующие фрагменты предложений.

Russia's most prominent opposition activist was released from a hospital this morning and taken back to jail after reportedly suffering an acute allergic reaction... [9].

...during a struggle inside an ambulance, which was transporting the 23-year-old man from a hospital to the jail [9].

В обоих примерах описана ситуация перевода заключенного из больницы в тюрьму. Однако в первом случае существительное *jail* использовано с нулевым артиклем, благодаря чему профилируется функция объекта, то есть осуществление наказания. Подчеркивается несоответствие между физическим состоянием заключенного и условиями, в которые его должны поместить. Во втором случае с *jail* использован определенный артикль, соответственно, на первый план выходят локативные характеристики объекта. Событие представлено в более нейтральном ключе, как транспортировка заключенного из точки А в точку Б. Таким образом, данные примеры показывают, как выбор артикля может оказывать влияние на перлокутивный эффект сообщения.

Подведем итоги. В общих чертах рекомендации по употреблению артиклей с названиями учреждений, приводимые в учебной и справочной литературе, сводятся к следующему. Если речь идет о первостепенной функции учреждения, ставится нулевой артикль. При этом нулевой артикль свидетельствует о процессе абстрагирования: говорящий отвлекается от представления о данном учреждении как о конкретном месте / предмете и формирует представление о деятельности, связанной с данным местом. В это же время определенный артикль позволяет указать на конкретное здание и, следовательно, отвечает за процесс конкретизации. Неопределенный артикль характеризует упоминаемую организацию как одно из учреждений данного класса и свидетельствует о еще одном мыслительном процессе – классификации.

Однако, как было показано в данной статье, в корпусах английского языка зафиксированы и не совсем типичные случаи использования артиклей с названиями учреждений, не отвечающие общей тенденции. Вариативность употребления артиклей с существительными данной семантической группы может указывать на то, что в сознании разных людей представления об общественных учреждениях также различаются, в зависимости от их жизнен-

ного опыта. Соответственно, изменения в использовании артиклей могут отражать различия в языковой картине мира отдельных носителей языка либо определенных слоев общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бруннер К. История английского языка. Пер. с нем. 2 тома в одной книге. / под ред. Б.А. Ильиша. 4-е изд. М.: URSS, 2010. 720 с.
2. Будовская Н.Е. Система английских артиклей как объект когнитивного исследования // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2009. №4. С. 94-97.
3. Габбасова А.Р., Фаткуллина Ф.Г. Языковая картина мира: основные признаки, типология и функции // Современные проблемы науки и образования. 2013. №4. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=9954> (дата обращения: 18.10.2024).
4. Гончарова Н.Н. Языковая картина мира как объект лингвистического описания // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2012. № 2. С. 396-405.
5. Долгина Е.А. Структура «артикли + существительное» в английском языке как полифункциональное явление. М.: Издательство «Флинта», 2018. 288 с.
6. Кубрякова Е.С., Ирисханова О.К. Языковое абстрагирование в наименованиях категорий // Известия РАН. Сер. литературы и языка. 2007. Т. 66. № 2. С. 3-12.
7. Бердникова Д.В. Языковая картина мира как часть концептуальной картины мира / // Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в неязыковых вузах: материалы Межфакультетской научно-методической конференции). М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 271-278.
8. Davies M. British National Corpus (from Oxford University Press). 2004. URL: <https://www.english-corpora.org/bnc> (дата обращения: 27.10.2024).
9. Davies M. The Corpus of Contemporary American English. 2008. URL: <https://www.english-corpora.org/coca> (дата обращения: 27.10.2024).
10. Downing A., Locke Ph. English Grammar. A University Course. Second Edition. Routledge, Taylor and Francis Group. London, New York, 2006. 640 p.
11. Huddleston R. Pullum G. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 1860 p.
12. A Comprehensive Grammar of the English language / R. Quirk et al.]. Longman Group Limited. London and New York, 1985. 1779 p.

© Попова Е.А., 2024.